

Beyond Boundaries: Legal Framework for Investment and Business Growth under New Law 22-18

خارج الحدود: الأجهزة القانونية للاستثمار ونمو الأعمال بموجب القانون الجديد 22-18

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	Reforms of Investment and Business Climate in the ICT Sector اصلاحات الاستثمار ومناخ الاعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
Organizing Institution	Faculty of Law, University of Hadj Lakhdar – Batna كلية الحقوق جامعة الحاج لخضر- باتنة.
Conference Date	7 December 2023
Location	Batna, Algeria

Abstract

Since the 1990s, Algeria has attempted to enhance investment and attract foreign investments to stimulate economic growth and diversify national income sources, issuing several laws such as Legislative Decree No. 93-12 and Order No. 01-03 in attempts to boost investment. However, they failed to attract foreign investments. Then came Law No. 16-09, which defined investment mechanisms, but it did not achieve the expected success. The new Law No. 22-18 established new investment regulations aiming to protect the state and encourage investors, replacing the National Agency for Investment Development with the Algerian Agency for Investment Promotion and establishing the National Investment Council. This new law brought these supportive mechanisms for investors to facilitate procedures and enable them to execute their investments.

Keywords:

The Algerian Investment Promotion Agency, the National Investment Council, business development, investment attraction, Law No. 22-18 related to investment.

الملخص

حاولت الجزائر منذ التسعينيات تعزيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال اصدار عدة قوانين مثل المرسوم التشريعي رقم 93-12 والأمر رقم 01-03 في محاولات لتعزيز الاستثمار، ولكنها فشلت في جذب الاستثمارات الأجنبية. ثم جاء القانون رقم 16-09 الذي حدد أجهزة الاستثمار، لكنه لم يحقق النجاح المرجو. القانون الجديد رقم 22-18 وضع قواعد جديدة للإستثمار بهدف حماية الدولة وتشجيع المستثمرين، حيث استبدلت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار بالوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار وأنشئ المجلس الوطني للإستثمار. هذا القانون الجديد جلب هاته الأجهزة المساعدة للمستثمرين لتسهيل الإجراءات وتمكينهم من تنفيذ استثماراتهم.

الكلمات المفتاحية:

الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، المجلس الوطني للإستثمار، تطوير الأعمال، جذب الاستثمار، القانون رقم 22-18 المتعلق بالإستثمار.